

CONCEPÇÃO E PROPOSTA DE EQUIPAMENTO SOCIOCULTURAL: SOLUÇÕES FORMAIS E INTEGRAÇÃO PLÁSTICA COM O CONTEXTO FÍSICO E AMBIENTAL

Isadora Dias Bido¹ (GR); Michelle Campos Morais¹; Olavo Avalone Neto¹ (O)

*Curso de Arquitetura e Urbanismo; Universidade Federal de Santa Maria, Campus
Cachoeira do Sul*

No âmbito da disciplina de Projeto II, buscou-se desenvolver um projeto para a concepção de um equipamento sociocultural de baixa complexidade. O objetivo central foi explorar a capacidade compositiva e argumentativa dos discentes, promovendo uma abordagem projetual que respondesse de forma articulada às necessidades e condicionantes locais. A proposta envolveu a elaboração de soluções formais que demonstrassem o domínio plástico da estrutura, contribuindo para a qualificação do espaço físico, social e ambiental, do entorno e do bairro, com especial ênfase na valorização dos elementos paisagísticos como componentes estruturais na concepção projetual. Para alcançar esses objetivos, o projeto foi estruturado em quatro etapas que abordam diferentes aspectos do processo criativo. A primeira etapa consistiu na fundamentação temática, visando à absorção de conceitos de sociabilidade e do acesso à cultura, além de abordar a função e a relação dos espaços culturais com a cidade. A metodologia incluiu a aplicação de um questionário à comunidade usuária e transeunte do entorno do terreno de intervenção, resultando na escolha do público-alvo: famílias com crianças de idades variadas. Com a fundamentação temática estabelecida, avançou-se para a segunda etapa, voltada ao processo de lançamento do projeto, utilizando métodos de geração da forma e do espaço, experimentação compositiva tridimensional, noções de conforto ambiental, estudos de sistemas técnico-construtivos e análise de referências. Nessa fase, foram realizados estudos preliminares sobre a temática, usuários, condicionantes físicos e ambientais, sociais, econômicos e culturais, além da sensibilização em relação à legislação pertinente, o programa de necessidades, sendo propostos como ambientes internos não obrigatórios uma sala de jogos interativa, uma gibiteca e uma oficina de pelúcias, e suas relações, culminando no pré-dimensionamento dos ambientes e do zoneamento. Esta etapa também reforçou a compreensão da integração com o terreno e suas curvas de nível. Após a fase de criação, a terceira etapa concentrou-se no desenvolvimento do partido geral do projeto, desenvolvendo as diretrizes e zoneamentos previamente analisados. Também foram realizados estudos de inserção no lote, assim como análises de relações funcionais e técnico-construtivas. Adotando como conceito ‘*os Pampas*’, o partido consistiu de uma edificação de dois pavimentos semienterrada, onde cada pavimento conecta-se a um nível diferente do terreno e incorpora-se ao terreno remetendo à horizontalidade do bioma. A forma ainda representou os bancos de areia formados pela perda da cobertura vegetal do solo. A quarta e última etapa consistiu na estruturação do anteprojeto. Em síntese, o trabalho possibilitou uma análise e compreensão aprofundada das escolhas projetuais, enriquecendo a compreensão dos aspectos técnicos, mas também evidenciando a importância da topografia na otimização de custos e na minimização de intervenções que possam impactar a qualidade ambiental.